

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 5

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

IMFAKTOR
PAGES

MAY | 2023

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-5>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

XOLIKOVA Dilobarxon Maksitovna

Farg'ona davlat universiteti

Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

SOLIYEVA Mohigul Madaminxon qizi

Farg'ona davlat universiteti

Ijtimoiy-gumanitar fanlar kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7953576>

TALABALARDA INNOVATSION FIKRLASH KO'NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISH

ANNOTATSIYA

Maqolada to'rtta dialektik o'zaro bog'liq bosqichdan iborat "innovatsion fikrlash" tushunchasi va zamonaviy o'qituvchining innovatsion tafakkurini shakllantirish mexanizmi keltirilgan. O'qituvchida innovatsion fikrlash qobiliyati ta'lim, kasbiy, ijtimoiy tajribani shakllantirish, shuningdek, o'z-o'zini tarbiyalash va o'zini rivojlantirish asosida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: o'qituvchining innovatsion tafakkuri, innovatsion fikrlashni rivojlantirish, innovatsion fikrlashni shakllantirish mexanizmlari, innovatsion fikrlashning tarkibiy qismlari.

ХОЛИКОВА Дилобархон Макситовна

Ферганский государственный университет

старший преподаватель кафедры социально-гуманитарные науки

СОЛИЕВА Мохигуль Мадаминхон кизи

Ферганский государственный университет

Преподаватель кафедры социально-гуманитарных наук

УЛУЧШЕНИЕ НАВЫКОВ ИННОВАЦИОННОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ

АННОТАЦИЯ

В статье представлены понятие "инновационное мышление" и механизм формирования инновационного мышления современного учителя, состоящий из четырех диалектических взаимосвязанных этапов. Способность к инновационному мышлению у педагога рассматривается на основе формирования учебно-профессионального, социального опыта, а также на основе самообразования и саморазвития.

Ключевые слова: инновационное мышление учителя, развитие инновационного мышления, механизмы формирования инновационного мышления, составляющие инновационного мышления.

KHALIKOVA Dilobarkhon Makhsitovna*Correspondence Department of FSU, Senior lecturer
of the Department of Social Sciences and Humanities***SOLIEVA Mohigul Madaminkhan kizi***Fergana State University
Teacher of the Department of social and humanitarian Sciences*

IMPROVING STUDENTS' INNOVATIVE THINKING SKILLS

ANNOTATION

The article presents the concept of "innovative thinking" and the mechanism of formation of innovative thinking of a modern teacher, consisting of four dialectical interrelated stages. The ability to innovative thinking in a teacher is considered on the basis of the formation of educational, professional, social experience, as well as on the basis of self-education and self-development.

Keywords: innovative thinking of a teacher, development of innovative thinking, mechanisms of formation of innovative thinking, components of innovative thinking.

O'zbekistonning yangi taraqqiyot bosqichida umumiy ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar bilan bir qatorda ta'lim tizimini modernizatsiyalash uchun ham qulay shart-sharoitlar yaratildi va ta'lim davlat faoliyatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Ta'lim sohasida yangiliklar joriy qilish va islohotlar boshlandi, ular milliy ta'lim tizimini xalqaro hamjamiyatga bosqichma-bosqich kirib borishi va integratsiyalashuvini nazarda tutadi.

Har safar qandaydir tizim ma'nan eskirgan mahsulot ishlab chiqara boshlasa, yangi yo'nalishlarni qidirish muammosi yuzaga keladi. Bizning fikrimizcha, bugungi kunda pedagogik kadrlar tayyorlash tizimi aynan shunday vaziyatga tushib qoldi. Pedagogik ta'lim sohasida yuzaga kelgan vaziyat salbiy hodisalarni bartaraf etishda tizimlilik, tuzilmaviy qayta qurishlar, pedagogik ta'limning maqsad va mazmunini yangilash hamda o'qituvchilarni tayyorlash sifatini respublikamiz taraqqiyotining zamonaviy ijtimoiy - iqtisodiy va g'oyaviy - mafkuraviy shart-sharoitlariga muvofiq ravishda, yuqori darajada rivojlangan mamlakatlarning ilg'or tajribasiga tayangan holda takomillashtirish zarurligini taqozo etadi [1].

Ijtimoiy - iqtisodiy va ilmiy - texnikaviy taraqqiyot davrida axborotlar oqimi tez o'zgaradi, bilimlarning ma'nan "eskirishi" yuz beradi, kasbiy pedagogik mehnat tabiati esa malaka darajasini o'z vaqtida yangilanishini talab qiladi. SHuning uchun ham talabalarni kasbga tayyorlash va ularni samaradorligini oshirish muammosi pedagogika nazariyasining birinchi darajali vazifasi bo'lib qolaveradi, uning amaliy yo'nalishlari esa keng ko'lamdagi o'zaro bog'liq va o'zaro aloqador masalalar yechimiga qaratilganligi bilan ifodalanadi.

Mamlakatimizda pedagogik innovatikaning rivojlanishi ommaviy ijtimoiy - pedagogik harakat, oliy ta'lim muassasalari tuzilmasi, maqsadlarining tezkor rivojlanishiga bo'lgan mavjud ehtiyoj va pedagoglarning ulardan foydalana olmasligi o'rtasida ziddiyatning vujudga kelishi bilan bog'liq. Tanlangan muammo yechimini topishga yo'naltirilgan ilmiy - pedagogik faoliyat jarayonini yoritishda ustuvor bo'lgan tushunchalar mohiyatini to'g'ri anglab olish tadqiqot yo'nalishini to'g'ri belgilashga imkon beradi. Shu sababli dastlab ustuvor tushunchalarni aniqlashga e'tibor qaratildi va ular quyidagilar ekanligi aniqlandi: innovatsiya, innovatsion fikrlash, innovatsion tafakkur, innovatsion jarayon, innovatsion faoliyat, innovatsion salohiyat.

"Innovatsiya" tushunchasi ilmiy leksikonda XIX asrdan boshlab qo'llanilgan. XX asrning dastlabki o'n yilligida innovatika faniga asos solindi. SHumpter 1939 yildagi maqolalaridan birida bu tushunchani aniqlashtirishga harakat qilgan.

Innovatsiya tushunchasini bir qator avtorlar yangilikni tatbiq etish ma'nosida talqin qilishadi. "Yangilikni tatbiq etish" so'zining etimologiyasi bu tushunchalar ma'nosining o'xshashligini ko'rsatadi. SHunday qilib, innovatsiyalar yaratish, tarqatish va yangilikdan foydalanishning kompleksli jarayonidir. Pedagogik innovatika esa pedagogik yangiliklarni yaratish, tarqatish va qo'llashning qonuniyatlari haqidagi fan sanaladi [2].

Pedagogik adabiyotlarda ta'lim sohasida innovatsiyaning ikki turi ajratib ko'rsatiladi: Birinchi turga keltirib chiqaruvchi ehtiyojga aniq bog'lanmagan yoki innovatsion jarayonlarni amalga oshirish shart - sharoitlari, vositalari va yo'llarining yaxlit tizimini to'liq anglamasdan turib, stixiyali ravishda vujudga keladigan innovatsiyalar kiradi. Bu turdagi innovatsiyalar to'liq ilmiy asosga ega bo'lmaydi, asosan yuzaga kelgan vaziyat talablaridan kelib chiqib empirik asosda yuz beradi. Bu turdagi innovatsiyalarga ta'limga ko'plab innovatsion jarayonlarni olib kirgan "pedagogik g'oyalar generatorlari", entizuazist o'qituvchilar faoliyatini kiritish mumkin.

Ikkinchi turga pedagogik voqelik faktlarini muntazam o'rganishga va tahlil qilishga moyil bo'lgan o'qituvchi - novatorlarning, o'qituvchi-tadqiqotchilarning puxta o'ylangan, maqsadga yo'naltirilgan, ilmiy jihatdan asoslangan faoliyati mahsuli bo'lgan innovatsiyalar kiradi. Ular o'zlarini juda ko'p marotaba tekshirib ko'rishadi va muammoni yechish modellarini yaratishadi. Natijada, ular o'zlarining g'oyalari haqida gapirishni boshlaganlarida bu g'oyalar oddiy faraz, qiziqarli topilma, usul, o'ziga xos yechim, uzoq davom etgan tadqiqiy izlanishlar sifatida emas, balki pedagogik qoida sifatida o'rta tashlashadi [3].

Amaliyotning ko'rsatishicha, har qanday innovatsiya me'yoriy faoliyat doirasidan chetga chiqadi va olg'a intilishga harakat qiladi. Lekin shu bilan birgalikda avvalgi tajribalarga e'tibor qaratish, faoliyatni mavjud tajriba bilan solishtirish kerak bo'ladi. Innovatsiyalar odatda bir necha muammolar kesishgan paytda vujudga keladi va mutlaqo yangi masalalarni hal qiladi, pedagogik jarayonni uzluksiz yangilanib borishiga olib keladi.

"Yangiliklarni kiritish" tushunchasini biz ham yangilik, ham ana shu yangilikni amaliyotga joriy etish jarayoni sifatida tariflaymiz. Yangilik – bu alohida olingan shaxs uchun yangi bo'lgan g'oyadir, bu g'oya ob'ektiv ravishda yangi yoki yangi emasligi ahamiyat kasb etmaydi, biz uni vaqt bo'yicha – bu yangilik ochilgan payt yoki undan birinchi marta foydalanilgan payt bo'yicha aniqlaymiz [4].

Pedagogik yangiliklarning uch ko'rinishi ajratib ko'rsatiladi:

1) Yangilik deb butunlay yangi va ilgari ma'lum bo'lmagan ta'lim, g'oyalar va harakatlarni aytishimiz mumkin. Bunday tamomila yangi va o'ziga xos yangiliklar juda kam;

2) eng ko'p uchraydigan yangiliklarga moslashtirilgan, kengaytirilgan yoki qayta shakllantirilgan g'oya va harakatlar kiradi, ular ma'lum muhitda va ma'lum vaqt oralig'ida o'ziga xos dolzarblikka ega bo'ladi;

3) Pedagogik yangiliklar o'zgargan sharoitlarda maqsadlarni qaytadan qo'yish bilan bog'liq ravishda ilgari mavjud bo'lgan harakatlarning qaytadan yuzaga chiqishi tufayli vujudga keladi, zero yangi shart-sharoitlar ma'lum bir ijobiy g'oyalarning muvaffaqiyatini kafolatlaydi.

Yangiliklar joriy qilish jarayon sifatida ichki mantiq va yo'nalishga ega. U yangilik g'oyasidan boshlanib ushbu yangilikdan iste'molchi va jarayon ishtirokchisi o'rtasidagi munosabatlar mohiyatini hisobga olgan holda foydalanishgacha bo'lgan oraliqni o'z ichiga oladi va innovatsion jarayon deb ataladi.

Innovatsion jarayon – bu pedagogik yangiliklar, bu yangiliklarni pedagogik hamjamiyat tomonidan o'zlashtirilishi va ulardan ilmiy asosda amaliyotda samarali foydalanishning o'zgarib boruvchi yaxlitligidir.

Keskin beqarorlik qonuniyatiga ko'ra pedagogik jarayon va hodisalar to'g'risidagi yaxlit tasavvurlar o'zgaradi, shakllangan pedagogik yangilik baholanadi va bu yangilikning ahamiyati hamda qiymati yanada ortadi. Amalga oshish qonuniyati yangilikning hayotiyligini ifodalaydi, unga ko'ra yangi pedagogik innovatsiyalar stixiyali yoki ongli ravishda o'ta tezkor yoki tezkor ravishda amaliyotga tadbiiq etiladi. Qoliplashtirish (stereotiplashtirish) qonuniyati aksariyat pedagoglarda yangicha tafakkurning qaror topganligini va ularning innovatsiyalarni amaliyotga tadbiiq etish yo'lida faollik ko'rsatishlarini tavsiflaydi. Bu jarayonda dastlab innovatsion xarakter kasb etgan g'oyalar yanada ilg'or yangiliklarni amalga oshirishsh yo'lida to'siq bo'la boshlaydi. Pedagogik innovatsiyalarning davriy takrorlanishi va qaytarilishi qonuniyati yangiliklarning yangi, yanada qulay sharoitlarda qayta tiklanishini ifodalaydi. Odatda pedagogik innovatsiyalarning amaliyotga tadbiiq etilishi ikki xil kechadi:

Innovatsion jarayon mikrotuzilmasini ko‘rib chiqqan holda olimlar yangiliklar joriy qilishning “hayotiylik bosqichi” tamoyilini qayd etib o‘tadilar, chunki yangiliklar joriy qilish vaqt davomida kechadigan jarayondir [5]. Bu jarayonda faoliyat turlari bo‘yicha yangilikni yaratish va amalga oshirishni ta‘minlovchi bir qator bosqichlar mavjud bo‘ladi.

Birinchi bosqich – yangi g‘oyaning tug‘ilishi va yangilik tamoyilining vujudga kelishi, uni shartli ravishda ochilish bosqichi deb atash mumkin. Bu bosqich odatda fundamental va amaliy ilmiy tadqiqotlar natijasi hisoblanadi.

Ikkinchi bosqich – ixtironing yaratilishi, ya‘ni qandaydir ob‘ektga o‘z ifodasini topgan moddiy yoki ma‘naviy mahsulot – namuna.

Uchinchi bosqich – yangilikni joriy qilish, bunda yangilik amaliyotda sinab ko‘riladi va oxiriga yetkaziladi; bosqich yangilikdan barqaror samara olish bilan yakunlanadi.

To‘rtinchi bosqich – yangilikning tarqalishi, ya‘ni keng ko‘lamda joriy qilinishi, yangilikning boshqa sohalarga ham kirib borishi.

Beshinchi bosqich – yangilikning aniq bir sohada hukmronlik qilishi, muqobil yangilikning yuzaga kelishi ro‘y beradi. Bosqich yana ham samaraliroq yangilik bilan almashtirilishi orqali yakunlanadi.

Oltinchi bosqich – yangi mahsulot (g‘oya) bilan almashtirilishi munosabati bilan yangilikdan foydalanish ko‘lamining qisqarishi [6].

Bizning fikrimizcha, innovatsion jarayonning ushbu navbatma - navbat bir-birining o‘rnini bosuvchi chiziqli tuzilmasi uni haqiqatda amalga oshirishning soddalashtirilgan sxemasini aks ettiradi.

Aniq bir innovatsion jarayon ko‘rib chiqilgan barcha bosqichlarni qat‘iy ketma - ketlikda va uzluksizlikda o‘z ichiga olishi shart emas. SHunday bo‘lsada, keltirilgan bosqichlarning davomiyligi turlicha bo‘lishi va ular o‘zaro kesishishi mumkin.

Innovatsion jarayon pedagogik va boshqaruv tizimidagi o‘zgarishlar sifatida tushuniladi, ular, birinchidan, yangilikka ega bo‘ladi; ikkinchidan, maktab samaradorligini oshirish salohiyatiga ega; uchinchidan, yangilikni joriy qilishga sarflangan xarajat va vositalarni qoplovchi uzoq muddatli foydali samara beradi; to‘rtinchidan, amalga oshirilayotgan boshqa yangiliklar bilan muvofiqlashtirilgan bo‘ladi.

Innovatsion jarayon innovatsion tizimda amalga oshiriladi. *Innovatsion tizim* – bu bir - biri bilan o‘ziga xos ravishda bog‘langan insoniy, moddiy - texnik, axborot, me‘yoriy - huquqiy va boshqa komponentlarni o‘zgartirish g‘oyalari, maktab pedagogik tizimidagi maqsadga yo‘naltirilgan o‘zgartirishlar jarayonlari hamda ana shu o‘zgarishlar natijalari yig‘indisidir [7].

Ta‘lim tizimidagi innovatsion jarayonning o‘ziga xos xususiyati shundaki, u joriy qilinishini amalga oshirilayotgan innovatsion ijtimoiy-pedagogik muhitga, hech shubhasiz, tuzilmaviy o‘zgartirishlar kiritadi.

Bizning fikrimizcha ham ta‘lim muassasalaridagi pedagogik faoliyatni innovatsion yondashuvsiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Nafaqat ta‘lim, balki barcha sohalarda innovatsion faoliyatga zaruriyat tug‘iladi. Bu faoliyat hamisha ziddiyatli bo‘lib, uning o‘zi ziddiyatlarni keltirib chiqaradi va bu ziddiyatlarni hal etish orqali rivojlanib boradi. SHuning uchun har bir pedagog va xodim – innovator “xavfsiz sinovlar o‘tkazish” psixologiyasining bilimdoni bo‘lishi kerak.

Pedagogik faoliyat ijodiy mehnat sifatida ijodiy jarayonning zamonaviy fan tomonidan ochilgan umumiy mantig‘ini saqlab qoladi: a) g‘oyaning, ya‘ni muayyan muammoli vaziyatning yuzaga kelishi; b) g‘oya maqsadlarini tushunib yetish; v) kuzatuvlarning to‘planishi; g) turli variantlar ichidan tanlash yo‘li bilan ijodiy masalaning mumkin bo‘lgan yechimlaridan eng yaxshisini tanlash; d) ijodiy jarayon natijasi va uni baholash. Bu tuzilmani innovatsion pedagogik faoliyatga nisbatan aniqlashtirilgan holda innovatsion jarayonda pedagog faoliyatining quyidagi ketma-ket bosqichlarini keltirish mumkin: 1) pedagogikaga oid muammoni hal etishga yo‘naltirilgan pedagogik fikrning vujudga kelishi; 2) fikrni ishlab chiqish; 3) pedagogik fikrni faoliyatda talabalar bilan aloqada qo‘llash; 4) natijalarni tahlil qilish va baholash.

Innovatsion fikrlash ko‘nikmasini takomillashtirishga yo‘naltirilgan faoliyatning tahlilida qulaylik uchun bu faoliyat modelini yaratishda pedagogning ana shunday innovatsion jarayon bosqichliligiga tayanamiz. Innovatsion faoliyat bevosita talabalar bilan o‘zaro ta‘sir davomida kechadi, shuning uchun pedagogdan o‘zining ruhiy holatini boshqara olish, o‘zida va faoliyat ishtirokchilari bo‘lgan talabalarda tezkorlik bilan ijodiy hissiyotni uyg‘ota olish, pedagogik aloqada ijodiy jarayonni amalga oshirishni talab qiladi. Innovatsion jarayon ushbu kasbiy xususiyatlari pedagog faoliyati mazmuniga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi [8].

Shunday qilib, “innovatsion fikrlash tushunchasi - avval yechimi bo‘lmagan masalalarning yangi, original yechimlarini o‘ylab topishga, izlanishga, imkon topishga amaliy yordam beruvchi va ijodkorlik faoliyatini o‘z ichiga olgan, mustaqil fikr yuritishga yo‘naltirilgan faoliyat jarayonidir” desak maqsadga muvofiq bo‘ladi. Innovatsion fikr, nafaqat yangi ijodiy mahsulotni yaratish, balki, uni amaliyotga joriy etishda samarali fikrlashni va uni rivojlantirishni ham nazarda tutadi. O‘z oldiga ma‘lum bir maqsadni qo‘ygan va unga erishish yo‘llarini tanlagan har bir talaba ma‘lum darajada o‘z dunyoqarashiga, fikrlashi, tafakkuri, tasavvuri va tushunchalariga, shuningdek, shaxsiy yoki ijtimoiy manfaatlarini ifodalovchi ehtiyojlarga asoslanadi, bunda uning irodaviy harakatlarining vositalari sifatida uning maqsadi, xohishi, istagi bilan birga, uning manfaatlari va ehtiyoji maydonga chiqadi hamda eng asosiysi mazkur vositalar uning innovatsion fikrlash ko‘nimasini takomillashtirish muhim ahamiyat kasb etuvchi mexanizmlar sifatida maydonga chiqadi.

IQTIBOSLAR/ЧОСКИ/REFERENCES

1. *Maksutovna, K. D.* (2022). Development of innovative thinking skills among students of higher educational institutions. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11 (10), 55-59.
2. *Dilobarkhon, K.* (2019). The importance of modern innovation in education. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7 (12).
3. *Холматова З. Т.* (2022). Педагогические основы гендерных аспектов образования. *АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ ЖУРНАЛ МАРКЕТИНГА И МЕНЕДЖМЕНТА ОБЗОР* ISSN: 2319-2836 Импакт-фактор: 7.603, 11(10), 60-65.
4. *Kholmatova, Z.T., & Kholikova, D.M.* (2022). Model of developing and developing innovative thinking skills in students. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2 (4), 190–195. Retrieved from <http://ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss/article/view/346>
5. *Tillavoldievna, K. Z., & qizi, A. M. J.* (2022). Problems of family education in people’s pedagogy. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 535-541. Retrieved from <http://sjii.indexedresearch.org/index.php/sjii/article/view/184>
6. *Farrux, S.* (2022). Sport o ‘yinlarining o ‘ziga xos xususiyatlari. *SO ‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 1 (2), 184-189.
7. *Mohinur, D., & Rahimjon, U.* (2022). A Study Of Memory Processes And Their Development In Preschool. *Uzbek Scholar Journal*, 5, 62-65.
8. *Rahim, U.* (2021, May). Social factors of the interdependence of mental and physical activity. In *Archive of Conferences* (Vol. 25, No. 1, pp. 6-7).
9. *Usmonov, R.* (2022). O‘smirlar xulqida namoyishkorlik g‘ayratlilik xususiyatlari tadqiq etish metodologiyasi. *Science and innovation*, 1 (B8), 127-135.
10. *Usmonov, R.* (2022). O‘smirlik davri shaxsiga xos ilmiy-nazariy yondoshuvlar. *Science and innovation*, 1 (B8), 120-126.
11. *Kholikova, D. M.* (2021). DEVELOPMENT OF INNOVATIVE THINKING SKILLS IN HIGHER EDUCATION STUDENTS. *Theoretical & Applied Science*, (6), 549-552.
12. *Kholikova, D. M.* (2021). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASIS OF INCREASING INNOVATIVE THINKING IN STUDENTS. *Theoretical & Applied Science*, (5), 422-424.
13. *Холикова, Д.* (2021). Возможности диагностики эффективности компенсационного подхода в обучении. *Общество и инновации*, 2(9/S), 239-252.
14. *Xolmatova, Z. T., & Xolikova, D. M.* (2022). TALABALARDA INNOVATSION FIKRLASH KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MODELI. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 139-144.
15. *Maxsitovna, K. D.* (2022). Pedagogical Problems of Child Raising in the Uzbek Family. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 5, 542-546.
16. *Kholikova, D.* (2020). INTELLECTUAL ACTIVITY OF CREATIVE THINKING VERBAL TEST “UNUSUAL USE”. *PEDAGOGICAL SCIENCES*, 22.
17. *Kholmatova, Z. T.* (2022). PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF GENDER ASPECTS OF EDUCATION. *ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW* ISSN: 2319-2836 Impact Factor: 7.603, 11(10), 60-65.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz